

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАРШРУТА В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Определяющим условием обеспечения качества и повышения эффективности образовательного процесса является информационно-коммуникационная компетентность педагогов, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи (Дополнительное образование детей и молодежи в 2020/2021 учебном году: актуальные содержательные и организационные аспекты. <https://clck.ru/YhZ4t>; Методические рекомендации по организации работы учреждений дополнительного образования взрослых по совершенствованию профессиональной компетентности учителей <https://clck.ru/YiBB8>).

Расширение задач современного образования требует освоения новых функций и содержания педагогической деятельности, эффективных форм и технологий организации образовательного процесса. Традиционная обучающая деятельность педагога дополнилась функциями управления исследовательской и познавательной деятельностью учащихся. Возросли требования к информационно-коммуникационной компетентности педагогов в новых условиях учреждения дополнительного образования. Это обуславливает необходимость создания эффективного механизма, позволяющего осуществить рост профессиональных возможностей каждого педагога через использование методического маршрута в условиях интерактивной среды.

Одной из ключевых профессиональных компетентностей педагогов в системе дополнительного образования детей и молодежи является информационно-коммуникационная компетентность.

В ходе проведения анализа среди педагогов учреждения было выявлено следующее: 45% педагогов осуществляют использование методического маршрута в своей деятельности последовательно и системно; 55% педагогов используют потенциал методического маршрута стихийно.

На основании этого была определена цель: развитие информационно-коммуникационной компетентности педагогов через использование методического маршрута в процессе системной организации интерактивной среды в условиях учреждения дополнительного образования детей и молодежи.

Задачи:

- выявить уровень развития информационно-коммуникационной компетентности педагогов на основании разработанных критериев;
- разработать, систематизировать функциональные модули-навигаторы методического маршрута педагогов и применить на практике;
- организовать системное функционирование интерактивной среды в единстве с методическим маршрутом педагогов;
- обосновать результативность и эффективность использования методического маршрута в процессе системной организации интерактивной среды, способствующего развитию информационно-коммуникационной компетентности.

Ведущая идея заключается в том, что использование методического маршрута в процессе системной организации интерактивной среды будет способствовать развитию информационно-коммуникационной компетентности педагогов в условиях учреждения дополнительного образования детей и молодежи.

Согласно определению, информационно-коммуникационная компетентность педагога – это интегративное личностное образование, характеризующееся совокупностью системных научных знаний, умений и навыков, формируемых в специально организованном процессе обучения информационным и коммуникационным технологиям; способностью ориентироваться в образовательной среде на базе современных средств ИКТ и готовностью их творческого использования в своей профессионально-педагогической деятельности [1].

Исследованиями, посвященными вопросам определения понятия «информационно-коммуникационная компетентность», занимались А.А. Елизаров, Л.Н. Горбунова, О.В. Урсова, А.М. Семибратов и другие.

Информационно-коммуникационную компетентность А.М. Семибратов и Л.Н. Горбунова определяют, как готовность и способность педагога самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности [2].

Согласно А.А. Елизарову, под информационно-коммуникационной компетентностью понимается совокупность знаний, умений и опыта в области использования ИКТ в деятельности [3].

В трудах О.В. Урсовой информационно-коммуникационная компетентность – это «готовность и способность самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных задач» [4, с. 13].

При разработке и построении методического маршрута учитывались интересы и потребности педагогов, возможности применения современных образовательных технологий, ключевые позиции, изложенные в инструктивно-методических материалах, нормативных правовых документах при организации образовательного процесса.

Разработанный методический маршрут носит мобильный, вариативный характер и рассчитан на совместное взаимодействие: методист ↔ педагог, педагог ↔ педагог. Тем

самым, отмечено, что из позиции пассивности педагог вступает в фазу активного участника методического маршрута.

При освоении методического маршрута, состоящего из комплексных звеньев (модулей-навигаторов), педагог приобретает знания, умения, навыки, которые направлены на получение результата в триедином комплексе:

- оформление материала для публикации;
- результативность участия в конкурсах, проектах, фестивалях;
- разработка методических материалов (сборники, рекомендации, буклеты, программы, справочники, тематические подборки, дидактические пособия).

Данный триединый комплекс создает условия для развития информационно-коммуникационной компетентности педагогов.

Модули-навигаторы методического маршрута являются взаимосвязанными и взаимодополняемыми. В процессе деятельности были подобраны и систематизированы интерактивные методы и формы, являющиеся ядром модулей-навигаторов методического маршрута, представленные в таблице.

Таблица

Модули, их содержательное наполнение и интерактивный контент

Наименование модуля-навигатора	Деятельностный компонент модуля-навигатора	Интерактивный контент (формы, методы)
Информационно-нормативный модуль	Насыщение педагога информацией: – обзор календарно-плановых мероприятий, конкурсов предстоящего учебного года; – систематизация источников и видов информации; – презентация периодических изданий согласно направлению работы учреждения; – навык работы с Интернет пространством; – реализация обучающего курса «Смартфон для образования»	– интерактивный глоссарий; – интерактивная экскурсия; – видеоконференция; – word café (технология «мировое кафе»)
Консультативно-образовательный модуль	– отбор и систематизация содержательного материала конкурсов, проектов; – обзор и применение современных педагогических технологий, форм и методов обучения в разрезе конкурсных работ; – отработка практических навыков и умений работы в графических редакторах, программах для оформления конкурсных материалов; – оформление продукта деятельности	– чат-группа (банк идей); – кейс-метод; – перевернутое обучение; – выставка-ярмарка; – методика «Дерево решений»; – ПОПС-формула; – слайд-логика
Практический модуль	– приобретение практического опыта в образовательной, туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности; – взаимообучение педагогов; – самопрезентация полученного практического опыта	– однодневные и многодневные туристские прогулки и походы; – тематические экскурсии и экскурсионные поездки; – туристско-краеведческие квесты; – интервью; – образовательная экспедиция

Наименование модуля-навигатора	Деятельностный компонент модуля-навигатора	Интерактивный контент (формы, методы)
Презентационно-итоговый модуль	<ul style="list-style-type: none"> – участие в конкурсах; – трансляция опыта; – защита методических продуктов 	<ul style="list-style-type: none"> – конкурсы; – проекты; – конференции; – мастер-классы; – педагогические выставки; – аукцион-презентация; – печать в СМИ

Работа с педагогами по реализации методического маршрута начинается с учебного года, анонсируется на августовском педагогическом совете.

На первом этапе методического маршрута (информационно-нормативный модуль) происходит насыщение педагога информацией о предстоящих конкурсах, фестивалях, проектах на учебный год. Как правило, данные о конкурсах и мероприятиях содержатся в различных инструктивно-методических изданиях, интернет-источниках, средствах массовой информации. Задача методиста – проанализировать, систематизировать данную информацию и, учитывая возможности и творческий потенциал педагогов, доступно и мотивированно преподнести материал. Для этого разрабатывается интерактивный глоссарий – информационный справочник для педагогов, состоящий из краткой систематизированной информации, тезисных данных, раскрывающих суть конкурсов, проектов, фестивалей.

Следующим этапом маршрута является презентация периодических изданий и электронных образовательных ресурсов. Работу с педагогами в этом направлении необходимо организовывать через проведение интерактивной экскурсии (возможно использование технологии «мировое кафе» (word café). Каждый педагог получает задание – презентовать конкретный объект (периодическое издание или электронный образовательный ресурс). Задача педагога: найти необходимую информацию, систематизировать ее и сделать обзор перед коллегами. Погружаясь в выполнение задания, педагог прорабатывает материалы интернет-источников, непосредственно изучает периодическое издание (журнал) или образовательный ресурс, отмечая положительные стороны и особенности, а также продумывает путь презентации.

Осуществляя данную деятельность, педагог развивает умение сориентироваться в информационных источниках, осуществить поиск необходимой информации, критично оценить и интерпретировать ее, благодаря чему происходит повышение информационно-коммуникационной компетентности.

Используя данные интерактивного глоссария, проработав материалы периодических изданий и электронных образовательных ресурсов, педагог аккумулирует информацию, определяется с участием в выбранном конкурсе, проекте, фестивале и приступает к реализации.

Для оперативного взаимодействия в этом направлении в приложении «Viber» целесообразно создание «Смарт-группы», где размещается заявленная выше информация. Создание «Смарт-группы» является одним из шагов по реализации обучающего курса для педагогов «Смартфон для образования». Данный курс дает возможность сориентироваться в

многочисленных функциях смартфона для дальнейшего применения в образовательном процессе: осуществить фото- или видеосъемку, сделать скриншот необходимой информации, провести трансляцию возможностей в форме мультимедийных объектов и т. д.

Работа с педагогами по маршруту в ходе реализации ключевого содержания консультативно-образовательного модуля начинается с создания чат-группы, где участники представляют идеи по содержательному наполнению конкурсного материала. Системный отбор информации, выбор необходимых технологий и методов работы, а также креативная подача конкурсного материала зачастую вызывают затруднения у педагогов. Являясь модератором чат-группы, методист аккумулирует идеи, брошенные педагогами в чат, осуществляет систематизацию содержательного наполнения материала и расставляет приоритеты.

Обзор и использование современных педагогических и информационных технологий, методов обучения в разрезе конкурсных работ можно проводить с помощью такого метода как кейс-метод (приложение 1). Данный интерактивный контент ориентирует педагогов на изучение методической литературы, развитие умения анализировать ситуации и оценивать альтернативы, способствует выявлению различных подходов к решению педагогических проблем и задач, совершенствует навыки логического мышления и аргументации своей позиции, учит четкости и точности высказываний, и как итог – содержательное наполнение работы.

Отработку практических навыков и умений работы в графических редакторах, программах, используемых при оформлении конкурсных материалов, можно осуществлять через деятельность так называемой «педагогической мастерской». В такой мастерской педагоги выполняют индивидуально-практические задания с прицелом на дальнейшее использование в работе.

Педагог дополнительного образования – это педагог-практик, владеющий специальными навыками. Объемный багаж практических знаний и навыков педагога – это потенциал для создания качественного продукта. Исходя из этого, определен следующий модуль маршрута, где педагог получает возможность расширения практического опыта в образовательной, туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности.

Участвуя в образовательных экспедициях, туристско-краеведческих квестах, туристских походах, экскурсиях и экскурсионных поездках, педагог расширяет и пополняет туристско-краеведческие знания. Организатору данных мероприятий необходимо наполнять их интерактивными методами и приёмами: использование QR-кода по пути следования группы, проведение экскурсии с применением интерактивного квеста, выполнение квиз-заданий.

Одним из ключевых моментов данного модуля считается взаимообучение педагогов: работу необходимо выстраивать таким образом, чтобы каждый педагог попробовал себя в роли экскурсовода, гида, проводника, фасилитатора (человека, обеспечивающего успешную групповую коммуникацию).

Для мотивации педагогов на активную туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность целесообразно предлагать им презентовать полученный практический опыт в креативной форме: экскурс-интервью, фоторепортаж, организация фотосушки.

Презентационно-итоговый модуль – завершение деятельности педагога по прохождению методического маршрута. Это своеобразная совокупность теоретических и практических знаний, умений, навыков, приобретенных педагогами. Педагог потенциально готов сформировать и представить качественный продукт через участие в конкурсах, проектах, тематических конференциях, мастер-классах, печати в средствах массовой информации.

Итоговый продукт педагога не должен ограничиваться участием в одном конкурсе, фестивале или проекте. Возможно предложить педагогам презентовать образовательный продукт перед коллегами в рамках учреждения, а также в рамках участия в районных мероприятиях. Положительным итогом осуществления данной деятельности являются публикации педагогических работников. Тем самым, педагог погружается в среду, где создаются потенциальные возможности и условия для его профессионального роста: умение наладить коммуникацию, умение системно излагать материал, умение креативно презентовать материал, умение аргументировать и оперировать знаниями и фактами.

В заключение прохождения маршрута важно оценить педагогическую деятельность: итоговый продукт и уровень личных изменений, соотнеся полученные результаты с поставленными целями и задачами, что служит основой корректировки методического маршрута педагогов на следующий период.

Динамика показателей обусловлена постоянным взаимодействием педагога и методиста при реализации методического маршрута, что позволяет определить оптимальную стратегию при решении актуальных задач и проблем образовательного процесса, дает возможность развития профессионального мастерства.

Литература

1. Власенко Л.В. Формирование информационно-коммуникационной культуры педагога. М., 2017.
2. Горбунова Л.Н., Семибратов А.М. Повышение квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий как развивающаяся система // Педагогическая информатика. 2014. №3. С. 3-4.
3. Елизаров А.А. Базовая ИКТ-компетенция как основа Интернет-образования учителя: тезисы доклада // Международная научно-практическая конференция RELARN-2014.
4. Урсова О.В. Развивающий потенциал информационно-коммуникационных технологий в системе повышения квалификации учителей-предметников: Автореф. дис. канд. пед. наук. Великий Новгород, 2016. 24 с.

Пример кейс-задания
«Программа объединения по интересам «Фототуризм»

Кейс
«Программа объединения по интересам»

Объединение по интересам «ФОТОТУРИЗМ»

Программа объединения по интересам определяет цель и задачи изучения содержания образовательных областей, тем учебных предметов, учебных дисциплин соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения дополнительного образования, учебно-тематический план,

время, отведенное на изучение образовательных областей, тем, виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания.

Участие в республиканских конкурсах по программному обеспечению дополнительного образования детей и молодежи требует от педагогов представления лучшего опыта программного проектирования.

Поэтому так важно создать качественную программу и наполнить ее актуальным и интересным содержанием, а также сделать ее достоянием широкой педагогической общественности.

ЗАДАНИЕ:

- СОЗДАТЬ ПРОГРАММУ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «ФОТОТУРИЗМ» ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С БАЗОВЫМ УРОВНЕМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «КРАЕВЕДЕНИЕ».

Условия создания программы:

- ❖ Срок реализации программы: 3 года.
- ❖ Программа должна иметь интегрированный характер.
- ❖ Возраст учащихся: от 11 лет и старше.
- ❖ Время разработки программы: 3 месяца.

Требование к решению кейса:

- актуализировать содержание программы интерактивными методами и формами работы;
- соблюдать четкую структуру при создании программы:
 - титульный лист;
 - пояснительная записка;
 - учебно-тематический план;
 - содержание образовательных областей программы;
 - ожидаемые результаты;
 - формы подведения итогов реализации программы;
 - формы и методы реализации программы;
 - литература и информационные ресурсы (для педагога, для учащихся).
- в креативной форме презентовать программу для педагогов.

Объединения по интересам туристско-краеведческого профиля

КЕЙС «КРЕАТИВНЫЙ АНОНС»

Ано́нс (фр. *annonce* – публичное оповещение) – предварительное оповещение о каком-либо событии: концерте, спектакле, показе кинофильма, выпуске книги или компьютерной программы.

Наряду с собственно объявлением о событии в анонсе обычно упоминаются основные сведения о событии (аннотация к фильму, программа концерта и т.д.).

Задание:

разработать анонс предстоящей темы (раздела) занятия объединения по интересам или тематического мероприятия (похода, экскурсии, экскурсионной поездки)

Основные требования к анонсу:

- вид представления анонса – афиша;
- яркое и креативное оформление материала;
- соблюдение структуры анонса (указание точной даты, времени и места проведения занятия; краткое изложение содержания занятия);
- обязательное использование QR-кода на афише;
- формат представления материала – лист А4 (цветная печать).